

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'SIMLIKLAR OLAMIDAN OLINADIGAN MA'LUMOTLARNI IDROK QILISH IMKONIYATLARI

Fayziyeva Gulhayo

Shahrisabz davlat pedagogika instituti magistri

Annotatsiya

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy fanlarni o'qitish davrida bolalarning tasavvurlari va "ijodiy fikrlash" ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarni o'rganilgan. Buning uchun o'simliklarning xilma-xilligiga aloqador mavzular qaralgan. Bu mavzu bir tomondan o'quvchilarga juda tanish bo'lsa, ikkinchi tomondan ularga tabiatni sevish va uni muhofaza qilishni o'rgatadi. Yonlaridagi jonli tabiat bilan hamjihatlikda yashash va ularning hayot uchun muhimligini anglashga, tabiat go'zalligidan zavqlanishga o'rgatadi. O'simliklarning rivojlanishi, inson uchun foydali tomonlarini, ularni asrash muhimligini anglatadi. O'simliklarni o'rganish o'quvchilarga tasavvurlarini va demak "ijodiy fikrlash" ko'nikmalarining rivojlanishiga yordam beradi. Shu bilan verbal ma'lumotlarni vizuallashtirishning va idrok qilishning sermahsul vositasi "Intellekt xarita" (Mind Map) lardan foydalanish o'quvchilar tasavvurlarining rivojlanishiga va ijodiy fikrlash usullarini o'zlashtirishlariga yordam berishi isbotlangan. Jumladan, "Sezgi kanallari" intellect xaritasi keltirilgan.

Kalit so'zlar. Tabiiy fanlar, o'quvchi, fotosintez, tasavvur, ijodiy fikrlash, mantiqiy fikrlash, idrok, ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish, tuyish, intellect xarita, motivatsiya.

Kirish. 2021-2022 o'quv yilidan boshlab umumiy o'rta ta'lim maktablarining milliy o'quv dasturiga muvofiq 1-6 sinflarda tabiiy fanlarni o'zida jamlagan Tabiiy (SCIENCE) fanlar joriy etildi.

Tabiiy fanlarning afzalliklari va ahamiyati shundan iboratki, fan orqali o'quvchi olamning yaxlit, ajralmas, bir butunligini anglaydi, ilmiy dunyoqarashi shakllanadi, tadqiqotchilik ko'nikmalari rivojlanadi. Natijada PISA, TIMSS kabi xalqaro tadqiqotlarda muvaffaqiyatli ishtirok etish imkoniyati kengayadi.

Tabiiy fanlar - insonni, uning sog'lig'ini, shuningdek butun atrof-muhitni: tuproqni, atmosferani, umuman yerni, kosmosni, tabiatni, barcha tirik va jonsiz jismlarni tashkil etuvchi moddalar va ularning o'zgarishini o'rganadigan fanlardir.

Fanlarning o'zaro integratsiyasi o'quvchilarda tabiatni butun bir borliq sifatida, olamning yagona manzarasini anglashlariga yo'naltirmog'i lozim.

Shu bilan birga, o'quvchilar inson faoliyatining tabiatga salbiy va ijobiy ta'siri, zamon va makon miqyosidagi global ekologik muammolarni va tabiat oldida javobgarlik hissini tushunishi, Shuningdek, sog'lom turmush tarziga amal qilishlari hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini, tabiat va jamiyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'sha oladigan kompetent shaxsni tarbiyalashni ko'zda tutadi.

Respublikamizda bu fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishga bag'ishlangan izlanishlar olib borilmoqda. Bular jumlasiga F.Xalilova, M.Pirmatova, E.Begmatova, G'.Sayfullayev, L.Alimova, M.Ibrohimova, V.Akzamov, Q.Jumashov, N.Boboqulovalarning ishlarini keltirish mumkin [1-6]. Lekin ularning ishlarida "Intellekt xarita"lardan foydalanib o'quvchilarning tasavvurlarini rivojlantirish imkoniyatlarni o'rganilmagan.

Tabiiy fanlarni o'qitish 1- sinfdan boshlanadi. O'quv materiallari - «Tabiat jismlari», «O'simlik va hayvonot olami», «Sog'ligimizni saqlaymiz» va «Ekologiya» mavzulariga birlashtirilgan.

Tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarning ilmiy-tabiiy dunyoqarashlarini shakllantirish va kengaytirish, mantiqiy fikrlashga o'rgatishda har bir dars mavzuyini bayon qilishga e'tibor beriladi.

Nazariy asoslar. Biz ushbu ishda atrofdagi olamning ajralmas qismi bo'lgan "O'simliklar" dunyosiga aloqador mavzularni o'qitish jarayonida o'quvchilarning

tasavvurari va “ijodiy fikrlash” ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini o‘rganamiz.

O‘simliklar – tirik organizmlar dunyosi, fotosintez qilish xususiyatiga ega avtotrof organizmlar (avtotrof – yunoncha autos – o‘zi, trophe – oziq, oziqlanish – fotosintez va xemosintez jarayonlari orqali noorganik moddalardan o‘z hayoti uchun zarur organik moddalarni tayyorlab olish qobiliyatiga ega organizmlar). Ular hujayra po‘sti, qalin sellulazadan va zahira oziq moddasi kraxmaldan iborat.

O‘simliklar –atrof muhitdan gazsimon (fotosintez) va suyuq (suv va unda erigan mineral tuzlar) moddalarni shimib olishga moslashuvi natijasida tana yuzasi kengaya boradi. O‘simliklarning muhim xususiyatlari ularning o‘sishlari, ko‘payishi va tarqalishga moslashuvi bilan bog‘liq.

O‘simliklar odamlar va hayvonlar hayotida muhim rol o‘ynaydi. Ularning yashil xlorofilga ega bo‘lganlari anorganik moddalardan organik birikmalarni sintezlash orqali yorug‘lik energiyasini to‘playdi. Ular atmosferadan SO₂ gazini olib atmosferaga barcha tirik organizmlar uchun zarur bo‘lgan O₂ ni chiqaradi. Shu yo‘l bilan atmosfera tarkibi saqlab turiladi.

O‘simliklar – o‘tlar, butalar, daraxtlar va boshqalardan iborat. Tuproq tarkibi, hattoki ko‘mirning hosil bo‘lishi ham o‘simliklarga bog‘liq. O‘simliklar tabiati inson faoliyati uchun juda muhim ahamiyatga ega bo‘lganligi uchun ham ularni, ayniqsa kamayib ketayotgan turlarni asrash joiz. Bunday o‘simliklar O‘zbekistonning qizil kitobiga kiritilgan.

Endi “O‘simliklar” mavzularini o‘qitishda o‘quvchilarning “ijodiy fikrlash” ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini qaraylik.

O‘quvchilarga “ijodiy fikrlash”ni o‘rgatish uchun esa ularning tasavvurlarini rivojlantirish lozim. Hech qanday ijodiy mahsulot tasavvursiz bo‘lmaydi [7]. Tasavvur ijod natijasini oldindan tasavvur qilish imkonini beradi. U obrazlar (timsollar) bilan ish ko‘radi. U obrazlarni o‘zgartirish bilan yangi, oldin mavjud bo‘lmagan ijodiy mahsulotning tug‘ilishini ta’minlaydi.

Tasavvur qilish uchun miyaga ma'lumotlarni idrok beradi. Idrok tashqi olamdan ma'lumotlarni qabul qilib miyada tahlil qilish jarayoni. Atrofdan ro'y beradigan real voqealar haqida sensor kanallari yordamida olinadigan ma'lumotlarning tahliliga bevosita idrok deyiladi. Verbal, visual yoki boshqa shakldagi ma'lumotlar asosida qilinadigan idrokka bilvosita idrok deyiladi.

Tasavvur individning psixologik holatini ko'rsatadi. Olamdan olinadigan ma'lumotlar qanchalik yaxshi idrok qilinsa u shuncha yorqin tasavvur uyg'otadi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning "ijodiy fikrlash" ko'nikmalarining rivojlanishiga shuncha ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari (7-9 yoshli) bolalarning "motivatsion ehtiyoji" (ya'ni ta'lim-tarbiya olishga ehtiyoji) ancha katta bo'lib, bu imkoniyatdan unumli foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bolalar maktabga kelishlari bilan ularda:

- bilish jarayonlarini o'zlashtirish;

- katta kishilarga xos bo'lgan sifatlarni egallay borish, boshlanadi. Bu ularning hayotlarida yangi faoliyat boshlanganligini ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari fikrlash nuqtai nazaridan ham katta potensialga ega bo'ladilar. Birinchi va ikkinchi sinf o'quvchilarida vizual va vizual-timsolli (rolli) fikrlash ustun bo'lsa, uchinchi va tortinchi sinflarda og'zaki-mantiqiy va timsolli fikrlash ustun bo'ladi.

Fikrlash biror muammo haqida muayyan bir xulosaga kelish maqsadida mulohaza yuritmoq yoki o'ylamoqdan iborat bo'lgan bilishning psixologik jarayondir.

"Ijodiy fikrlash" – muammoning yechimini topish maqsadida biror yangilikni yaratish maqsadidagi fikrlash. Ijodiy fikrlashning mahsuli oddiy rasmdan haykalchadan tortib yuksak badiiy asargacha bo'lishi mumkin.

Ta'limda ijodiy fikrlash – mavzuning ma'nosini tushinishga yo'nalgan, o'quvchilarning yangi g'oyaga, xulosaga kelishlarini ta'minlaydigan fikrlashdir.

"Ijodiy fikrlash ko'nikmalari" mashq qilish natijasida qo'yilgan muammoni ijobiy yechish usullarini o'zlashtirish mahoratidir.

Natijalar. Inson miyasi vizual ma'lumotlarni verbal ma'lumotlarga qaraganda oltmish ming marta tez qayta ishlaydi. Shu bilan birga ular bolalar xotirasida yaxshi qabul qilinib uzoq vaqt saqlanadi. Demak, bolalar ma'lumotlarni yaxshi idrok qilishlari uchun ularni vizuallashtirish lozim. Bu maqsadda vizuallashtirishning samarali vositasi intellekt xaritadan foydalanish mumkin [8].

“Intellekt xarita” o‘quvchilarning “tasavvur” qilish, va “fikrlash” ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Intellekt xarita (IX) dan foydalanish boshlang‘ich sinflar uchun ham ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Intellekt xarita muammoning to‘la tasvirini ko‘rsatishi va ma'lumotlarni xotirada saqlashning sarmahsul vizual usuli bo‘lishi bilan birga bilish jarayonlarini ham rag‘batlantiradi. Intellekt xaritani tuzish o‘quvchilarning ma'lumotlar orasida yangi bog‘lanishlar (assotsiyalar), o‘xshashliklar (analogiya) topish ko‘nikmalarini rivojlantirish, ularda yangi g‘oyalar tug‘ilishi, diqqatlarini jamlash muammoning asl mag‘zini aniqlab olish va verbal ma'lumotlarni vizual ko‘rinishda ifodalash imkonini beradi.

Ma'lumotlarni yaxshi eslab qolish va fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun alohida ma'lumotlardan bir-birlariga bog‘langan ma'lumotlar bog‘lamini, assotsiatsiyani hosil qilishni o‘rganmoq lozim. Intellekt xarita esa bu uchun qulay vositadir.

Quyida xilma-xil o‘simliklar haqidagi verbal ma'lumotlarni vizuallashtiruvchi va tasavvurni rivojlantiruvchi “Sezgi kanallari” intellekt xaritasini keltriramiz.

Munozara. Intellekt xaritadan olingan ma'lumotlar bola bosh miyasining chap yarimsharida idrok qilinadi. Ma'lumotlar qancha aniq bo'lsa va o'quvchilar tomonidan ehtiros bilan idrok qilinsa ular tasavvur uchun shuncha yaxshi ozuqa beradi. Buning uchun esa o'quvchilarga ularni qiziqtiruvchi, ichki motivatsiyalarni qo'zg'atuvchi savollar berish lozim.

Biz o'simliklar haqida ma'lumotlarni qanday olamiz?

- Ko'rish – ko'z yordamida gulzorlar, ajoyib manzaralar ko'riladi va ma'lumotlar idrok qilinadi. Inson ko'zlari yordamida 83% ma'lumotlarni oladi.
- Eshitish – gulzordan bol olayotgan arilarning tovushi, sharsharaning shovullashini quloqlarimiz yordamida idrok qilamiz. Inson 11% ma'lumotlarni eshitish yordamida oladi.

- Sezish – qo‘llarimiz pomidor va kivining silliq va tukliligini sezadi. Ma’lumotlarning 1,5 % tuyish orqali qabul qilinadi.
- Ta’ m bilish – qulupnay ta’mini bilamiz. Inson ta’ m bilish orqali 1% ma’lumotni qabul qiladi.
- Hid bilish – rayhonning hidini bilamiz. Burun 3,5 % ma’lumotni idrok qiladi. Hid bilish kishida eng ko‘po hissiyot uyg‘otadi.

Xulosa

- Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari fikrlash nuqtai-nazaridan katta potensialga ega va o‘simliklar mavzularini o‘tishda bu imkoniyatdan foydalanish mumkin.
- O‘simliklar atrof muhit uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lib ular bilan tanishish o‘quvchilarning nafaqat tasavvurlarini rivojlantirmay tabiatga bo‘lgan qiziqishini ham orttiradi.
- “Sezgi kanallari” intellect xaritasi o‘quvchilarga atrofdagi olamdan olinadigan ma’lumotlarning idrok qilish mexanizmi bilan tanishtiradi.
- “Sezgi kanallari” intellect xaritasi o‘quvchilarning “ijodiy fikrlash” ko‘nikmalarini rivojlantirishning sermahsul vositasi bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Xalilova F.M. Tabiatshunoslik darslarida o‘quvchilar tasavvur va tushunchalarini shakllantirish hamda rivojlantirish. Scientific progress vol.2. ISSUE 6. 2021.
2. Pirmatova M.T., Begmatova E.E. Tabiiy fanlarni o‘qitishda innovatsion metodlardan foydalanish. “Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar. Nazariy va amaliy izlanishlar” nomli masofaviy konferensiya.
3. Sayfullayev G.M., Alimova L. Boshlang‘ich sinflarda tabiiy fanlarni o‘tishda amaliy ishlarni tashkil qilish. Scientific progress vol.2. ISSUE 6. 2021.

4. Ibroximova M.M. O'zbekiston ta'lim tizimidagi islohotlarda tabiiy fanlar masalasi. Scientific progress vol.4. ISSUE 2. 2023.
5. Akzamov V.B., Jumashev Q.V. Bolalar atrof-olam va tabiat bilan tanishtirishning ahamiyati.
6. Boboqulova N.N. Tabiiy fanlarning rivojlanishi va bugungi Science fanining ta'limdagi o'rni. www.oriens.uz 3 (4/2), Aprel 2023.
7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 1997 г.
8. G'aniyev A.G. 10-11-sinf va akademik litsey o'quvchilarida "to'la fikrlash" ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini rivojlantirish. Monografiya. Qarshi. "Fan va ta'lim" nashriyoti. 2021.